

PARALINGVISTIK VOSITALARNING TASNIFI XUSUSIDA

Boltayeva Nodira O'tkir qizi

“TIQXMMI” MTU BTRBI stajyor-o'qituvchisi

To'xtayev Habibjon Nabijon o'g'li

TJA va IChB yo'nalishi talabasi

Jo'rayeva Shaxrizoda Imom qizi

E va AMM yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373907>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paralingvistik vositalarning tasnifi xususida so'z yuritilgan. Paralingvistikaning ta'rifi keltirilgan. Har kunlik muloqot jarayonida aksariyat insonlar tomonidan foydalaniladigan muloqotning noverbal vositalari izohlangan. Paralingvistik vositalarning tasnifi xususida tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: paralingvistika, tilshunoslik, nutq, muloqot, nutqiy muloqot, noverbal vosita, kinestetika, mimika, pantomimika, imo-ishoralar.

Paralingvistika (para... + tilshunoslik) – 1) tilshunoslikning nutqiy xabar tarkibiga kiruvchi noverbal (til bo'lmagan) vositalarni o'rganuvchi va so'zlovchi (yozuvchi) haqidagi ma'lumotlarini og'zaki vositalar bilan birga yetkazuvchi bo'limi; 2) nutqiy muloqotda ishtirok etuvchi noverbal vositalar majmui¹.

Har kunlik muloqot jarayonida aksariyat insonlar quyidagi fanlar o'rganadigan muloqotning noverbal vositalaridan foydalanadilar: **kinestetika** (inson hissiyotlarining tashqi tomondan ifodalanishi), **mimika** (yuz mushaklarining harakati), **imo-ishoralar** (tana qismlarining ishorali harakatlari), **pantomimika** (butun tana: gavda holati, qomat, egilish, yurish harakatlari), **takesika** (muloqot vaziyatidagi yaqinlashishlar: qo'l siqish, o'pishish, tegib ketish, siypalash, itarib yuborish va h.k.), **proksemika** (odamlarning muloqot vaqtida fazoda joylashish o'rni, odatda, inson aloqalarida quyidagicha masofa sohalari ajratiladi: yaqinlik sohasi (15-45 sm), shaxsiy yoki xususiy soha (45-120 sm), ijtimoiy soha (120-400 sm), ommaviy soha (400 smdan ortiq))². Mimika, nigoh, imo-ishoralar – noverbal muloqotning ko'proq ma'lumot olish mumkin bo'lgan vositalari. Peshona, qoshlar, og'iz, ko'zlar, burun, iyak – bu yuz qismlari insonning asosiy hissiyotlari: hijron, g'azab, shodlik, ajablanish, qo'rqinch, nafrat, baxt, qiziqish, qayg'u va boshqa tuyg'ularini bildiradi.

Imo-ishoralar ma'lum jamiyat a'zolari aloqa-munosabatlarining samarasi sifatida ijtimoiy guruh, makon va zamoni taqozo qiladi. Masalan, bugungi kunda bosh barmoqni tepaga qilib ko'rsatish ko'plab mamlakatlarda ijobiy belgi bo'lib, ya'ni “hammasi yaxshi”, “a'lo”, “zo'r” degan ma'noda ishlatilsa, aksincha, bosh barmoqning pastga qaratilishi bilan o'zaro ziddiyatni hosil qiladi, ya'ni pastga egilgan bosh barmoq biror vaziyatning yomonligidan darak beradi. Shuningdek, bu ikki ishora Qadimgi Rimda gladiatorlar (jangchi qullar)ning tirik qolish-qolmasligini anglatgan. Shunday ekan, noverbal birliklarni hamma yerda faqat bir xil ma'noga ega deyish mutlaqo mumkin emas. Chunki paralingvistik vositalarni makon va zamon, milliy mentalitet, til va madaniyat nuqtayi nazaridan tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.

Shunday imo-ishoralar borki, ular shartli xarakterga ega bo'lib, milliy xususiyatlar kasb etishi

¹ Николаева Т.М. Большая российская энциклопедия. – М., 2004. – 1007 с.

² Buxoro davlat universiteti elektron kutubxonasi. 07.2021. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/buyuk-shaxslar/itemlist/user/841-buxduuz&format=feed&Itemid=248&type=rss?start=1580>

mumkin. Ya'ni bir etnik guruhda ma'lum ma'no anglatuvchi ishora boshqa bir etnik guruhda hech qanday kommunikativ vazifa bajarmasligi yoki boshqa ma'noni anglatishi mumkin. Masalan, Amerika, Angliya, Avstraliya va Yangi Zelandiyada bosh barmoqni tepaga qilish, asosan, o'tkinchi mashinani to'xtatish, to'sish uchun qo'llanilsa, Gretsiyada bu ishora "Ovozingni o'chir!", "Bas qil!" ma'nosini anglatar ekan.

Paralingvistik vositalarning tasnifi xususida tadqiqotchilar tomonidan turli xil qarashlar ilgari surilgan. Jumladan, rus tilshunos olimasi, filologiya fanlari doktori, professor T.M.Nikolayeva muallifligidagi "Большая российская энциклопедия" lug'atida paralingvistikaning 3 turi mavjudligi qayd etilgan: **fonatsion vositalar** – tembr, temp, nutq tovushi, pauzalarni to'ldirish ("e-e", "mm" va boshqalar); **kinetik vositalar** – imo-ishoralar, tana holati, yuz ifodalari; **grafik vositalar** – qo'lda yozish, grafik usullar, harflarga qo'shimchalar qo'shish va ularni almashtirish³. Bular nutqiy muloqotni samarali tashkil etuvchi muhim vositalar hisoblanadi. Chunki ular aytilayotgan fikrga qo'shimcha ma'lumot yuklaydi.

Atoqli rus tilshunosi va faylasufi G.V.Kolshanskiy o'zining monografiyasini tilshunoslikning eng murakkab sohalaridan biri — nutqiy aloqada nolingvistik vositalardan foydalanish muammolarini o'rganuvchi paralingvistikaga bag'ishlagan. Unda paralingvistik vositalarning til tizimidagi vazifalari va uning turlari tavsiflangan. " "Paralingvistika" lotincha so'zdan olingan bo'lib, "til hamrohi" degan ma'noni anglatadi. Insonning harakati bilan bog'liq hech qanday tabiiy jismoniy faollikisiz aloqa jarayoni kinetik noverbal vosita ..."⁴ Shuningdek, olimning ta'kidlashicha, paralingvistika "ma'lumotlarning boy manbai" hisoblanib, ya'ni nutq shakli, tonal tovushlar, ovoz balandligi kabi umumiy tovush signallari, nutq tempi (sekinlik, tezlik), pauza (to'xtam) orqali amalga oshadi. Paralingvistikaning eng kam qo'llaniladigan shakllaridan biri bu sukunatdir. Sukut saqlash orqali hurmat, nafrat, adovat, qattiqqo'llik kabi his-tuyg'ularni namoyon qilish mumkin.

Yana bir rus tilshunos olimi G.E.Kreydlin ham monografiyasida⁵ shaxs va uning muloqot harakatida og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlarning xususiyatlarini yoritib bergan. Tadqiqotda rus imo-ishora tizimi va kinesik xulq-atvor haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, noverbal va og'zaki birliklar orasidagi semantik, pragmatik va sintaktik munosabatlar parallel holatda tahlilga tortilgan.

Yana bir yosh tadqiqotchi **M.Odiljonova** paralingvistika tushunchasi va uning turlari xususida izlanish olib brogan.⁶ Ishda og'zaki bo'lmagan muloqot vositalari misollar yordamida tushuntirilgan.

O'zbeklar muloqotida paralingvistik vositalarning faol qo'llanilishi ular uchun o'zbekona madaniyatning muhim belgisi hisoblanadi. Tadqiqotimiz davomida badiiy matnlarni tahlilga tortar ekanmiz, ayniqsa, gender jihatdan farqlanuvchi ko'plab paralingvizmlar e'tiborimizni tortdi:

Erkaklarga xos paralingvistik vositalar – suhbatdoshning yuziga tik boqib so'zlash yoki

³ Ярцева В. Большой энциклопедический словарь. 2-ое издание. – М.: Большая русская энциклопедия, 1998. – С 367.

⁴ Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974.

⁵ Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. – М.: Новое лит. обозрение, 2004. – 581 с. – Библиогр.: с. 486–520.

⁶ Odilzhonova M. Concept of paralinguistics and its origin. "Мировая наука" №4(25) 2019. –P.97-99. science-j.com

tinglash; qo'lni arra qilib gapirish; qo'l qisib so'rashish; barmoqni tomoqqa chertish (ichish ma'nosida); baland ovozda kulish; bosh barmoqni orqaga qayirib, ko'kragiga ishora qilish ("men" ma'nosida) va boshqalar.

Ayollarga xos paralingvistik vositalar – qosh uchirib, chimirib so'zlash; noz qilib ko'z suzish; tishlarni yashirgan holatda og'izni qo'l bilan to'sib gapirish; mensimay lab burish; tilni tishlash; achinib boshini qimirlatish; salomlashganda o'pishib ko'rishish; jimjilog'ini labiga tekizib, uyalib yerga qarash; yaqin masofada turib so'zlashish va boshqalar.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, paralingvistik vositalar nutqni jonlantiruvchi, uning samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri sanaladi.

Imo-ishoralar og'zaki bo'lmagan vosita sifatida shaxsning mentaliteti, dunyoqarashi va madaniy xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Ular chalkash ma'lumotlarga aniqlik kiritishga yordam beradi, bu esa muloqot sharoitida lingvistik vositalardan tejamkor foydalanishga olib keladi.

References:

1. Buxoro davlat universiteti elektron kutubxonasi. 07.2021.
<https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/buyuk-shaxslar/itemlist/user/841-buxduuz&format=feed&Itemid=248&type=rss?start=1580>
2. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. С.22
3. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. – М.: Новое лит. обозрение, 2004. – 581 с. – Библиогр.: с. 486–520.
4. Николаева Т.М. Большая российская энциклопедия. – М., 2004. – 1007 с.
5. Odilzhonova M. Concept of paralinguistics and its origin. "Мировая наука" №4(25) 2019. –Р.97-99. science-j.com
6. Ярцева В. Большой энциклопедический словарь. 2-ое издание. – М.: Большая русская энциклопедия, 1998. – С.367.